

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का योगदान

डॉ माला कुमारी

अतिथि सहायक प्राध्यापिका, राजनीति विज्ञान विभाग, रासनारायण महाविद्यालय पंडौल, मधुबनी

Corresponding author- डॉ माला कुमारी

Email- shambhuharsh79@gmail.com

सारांश:-

आज विश्व में भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत को विश्व गुरु बनाने में मोदी जी की सराहनीय भूमिका है। भारत अपने पड़ोसी राष्ट्र को हमेशा से सहायता करते आ रहे है। कोरोना काल में मोदी जी विश्व में सबसे सफल राष्ट्र में से एक रहें। विश्व को वो वैक्सीन, दवाईया इत्यादि सहायता पहुंचाए। अगर विश्व में कहीं भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो मोदी जी मदद करने सबसे पहले आते है। विश्व व्यापार में भी लगभग सारे देश के साथ उनका सकारात्मक रवैया रहता है। आज भारत सुरक्षा के मामले में भी स्वाधीन हो चुके है, विश्व में वे स्वदेशी अस्त्र-शस्त्र निर्यात करते है। अर्थात आज मोदी जी के द्वारा भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। दुनिया भारत को एशिया महादेश में सबसे ताकतवर राष्ट्र की गिनती करने लगे है। अमेरिका और रूस भारत को अपना पिछलगू नहीं कह सकते।

मुख्यशब्द:- राष्ट्र, व्यापार, ताकतवर, साम्राज्यवाद।

परिचय:-

श्री नरेंद्र मोदी के अनुसार- "पूरी दुनिया है कि 21वीं सदी एशिया की होगी और दुनिया के पूर्वी भाग के प्रति सक्रिय नीति रखना प्रत्येक देश का कर्तव्य है। यह हकीकत है कि भविष्य दुनिया के पूर्वी भाग के देशों के साथ है। अगर मेरा विजन भविष्य पर केन्द्रित है तो इसका मतलब यह नहीं कि मुझे पश्चिम की उपेक्षा करनी पड़े। मैं दुनिया के छोटे से छोटे देश को भी कैसे नजरअंदाज कर सकता हूँ। मेरा मानना है कि भविष्य में दुनियाभर में भारत के प्रति रूख काफी ऊंचा होगा।"

आज दुनिया भर में मोदी जी का सिक्का जम गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश की कमान संभालने के बाद दुनिया भर में भारत की छवि बदली है। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी ने लगभग 60 देशों का दौरा किया और उन्होंने 100 से अधिक विदेशी यात्राएं की। मोदी जी व्यावहारिक रूप से सभी देशों का दौरा किए और संबंधों को मजबूत किए। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 5 साल में भारत की विदेश नीति बहुआयम रही है। दुनिया के बारे में मोदी सरकार की सोच पुराने बेड़ियों से आजाद है, इसमें विदेश मामले में प्रैक्टिकल अप्रोच पर फोकस बड़ा है। इस रिपोर्ट में कई लेखकों ने इस ओर भी ध्यान दिलाया है कि मोदी सरकार की विदेश नीति की राह में कई चुनौतियां भी है। यह बात खास तौर पर तब और अहम हो जाती है जब सरकार को स्टक्चरल, संस्थागत और विचारों के स्तर पर कई सवालों के जवाब तलाशने हैं। वैश्विक व्यवस्था में जिस तेजी से बदलाव हो रहे हैं उसमें इन चुनौतियों को हल करना और मुश्किल होगा। कई देशों के साथ साझेदारी बनाने में उसकी राजनायिक क्षमताओं की इम्तेहान होगा। इसके साथ भारत को अपने बढ़ती वैश्विक ताकत को भी बनाए रखना होगा तभी बड़े लोबन पावर के उसके दावों की

विश्वसनीयता बनी रहेगी। भारत अब ज्यादा वैश्विक जिम्मेदारी निभाने को तैयार है।

पड़ोसी देशों के साथ भारतीय प्रधानमंत्री का संबंध अथवा भारत सहयोग का संबंध:-

मोदी जी बहुत पहले ही घोषणा कर चुके थे कि पाकिस्तान समेत सार्क देशों के नेताओं को बुलाकर भरोसा दिया कि उनका रवैया अपने पड़ोसी राष्ट्रों को सहयोग पहुंचाना होगा। मोदी की पड़ोस नीति 3 C को तरजीह दी जाती है 'कनेक्टिविटी' 'कॉरपोरेशन' और 'काटेक्ट' अर्थात 'संचार', 'सहयोग' एवं 'संपर्क'। इन देशों को सड़को, व्यापार, ऊर्जा और जनता के माध्यम से आपस में जोड़ने का ख्याल कोई नया नहीं है, यह पुराना है। पाकिस्तान और चीन के मोर्चे पर उनका रिकॉर्ड मिश्रित है। पाकिस्तान के साथ संलग्नता के लिए मोदी द्वारा की गई पहल अब तक भारी नाकामी का शिकार हुई है। जिसमें भारत ने आतंक के मामले पर कोई समझौता नहीं किया, तो पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा लगातार उठाए रखा। अजीत डोभाल के सोच बातचीत के बाद यह तय किया है कि पाकिस्तान को आतंक के मुद्दे पर अलग-थलग कर दिया जाए और इसके लिए उन देशों का समर्थन लेकर उसकी घेराबंदी की जाए, जिनके साथ भारत के कारोबारी रिश्ते हैं। यूएई के अपने हालिया दौरे पर उन्होंने वहां के प्रिंस के साथ आतंक से निपटने के लिए एक संयुक्त संधि करके पाकिस्तान को चौंका दिया। इसके अलावा सात मध्य एशियाई देशों की यात्रा के दौरान 8 दिनों के भीतर 57 बैठकें करके उन्होंने आतंक के खिलाफ उनका समर्थन मांगा और उनके यहां ऊर्जा, संसाधनों का दोहन करने की भी संभावनाएं तलाशी। सऊदी अरब की उनकी आगामी यात्रा इसी योजना की हिस्सा थी, मोदी जी इस बात का जोर लगा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर एक समग्र घोषणापत्र को अपना

ले, जिससे पाकिस्तान पर और ज्यादा दबाव बन सके। हाल ही में हुई कूटनीति नाकामियों के बाद माना जा रहा है कि पाकिस्तान को संलग्न करने के लिए प्रधानमंत्री छिटपुट पहले की तरह सुर्खियों में नहीं आने पाए। मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से हाथ नहीं मिलाया यह बात सुर्खियों में है।

चीन के साथ संबंध:-

भारत के प्रधानमंत्री से भलीभांति चीन के रवैया को समझते हैं, चीन हमेशा से भारत के सीमा पर अपनी सेना को तैनात किए रहता है। मौका पाते ही वे भारत में प्रवेश करना चाहते हैं अर्थात् उसकी हमेशा से यह मंशा साम्राज्यवाद की रही है। लेकिन मोदी सरकार के रहते हुए इसकी यह मंशा कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी।

आज अमेरिका भारत का अपना पिछला को नहीं समझता बल्कि भारत को वह एशिया का मुख्य देश या बड़ा भाई समझता है। आज यह अपनी नीति थोपने के लिए भारत को विवश नहीं कर सकता, बल्कि भारत की राय मशवरा मांगता है और भारत देता भी है। भारत की विदेश नीति हमेशा से ही मदद की रही है। वह कमजोर देश के प्रति हमेशा मदद के लिए आगे आया है, अगर किसी देश में प्राकृतिक आपदा आ जाए तो भारत अपनी सहायता सबसे पहले भेजता है, चाहे वह किसी भी प्रकार से हो भारत कभी भी पीछे नहीं रहा है और ना आगे हटेगा। प्रधानमंत्री मोदी भारत को विश्व गुरु बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाए हैं। रूस के साथ भी भारत की अच्छी दोस्ती है, रूस और भारत एक दूसरे की जरूरत अच्छी तरह से समझते हैं। आज जो यूक्रेन और रूस में युद्ध हो रहे हैं। भारत यह हमेशा से चाहता है कि दोनों देश एक दूसरे से बात करें, दोनों शांति स्थापित करें। पूरी दुनिया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशा भरी निगाहों से देखते हैं। सभी का यही कहना रहता है कि मोदी है तो मुमकिन है। कोरोना काल में पूरे विश्व व्यवस्था चरमरा गई, लेकिन भारत विश्व के सभी देशों को दवाइयां और अन्य समान पहुंचाए, स्वदेशी दवाओं का निर्यात किए। भारत कोरोना काल में भी नंबर वन स्थिति पर रहे, सुविधा साधन दवाइयां इत्यादि के मामले में। आज भारत विश्व की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। जहाँ बहुत सारे देश की पूंजी व्यवस्था चरमराई अर्थात् दिवालिया होने के कगार पर है, वहीं भारत कार्य व्यवस्था मजबूती के साथ खड़ी ही नहीं आगे बढ़ती ही जा रही है। आज अमेरिका यूरोप की बैंकें दिवालिया हो रही है। यानी मोदी जी विदेशी मुद्रा को पीछे छोड़ने के कगार पर चल रहे हैं, उनकी विदेश नीति की तारीफ जितने भी किया जाए वह कम पड़ जाएगा।

रक्षा या सुरक्षा:-

आज भारत स्वदेशी हथियार बनाने और निर्यात करने में काफी हद तक सफल हुए हैं जैसे सुपर सोनिक

अरिहंत, पनडुब्बी, हाइपरसोनिक, तेजस सुखाई इत्यादि सब मोदी जी का ही कमाल है।

निष्कर्ष:-

उपर्युक्त बातों के अध्ययन से यह साबित होता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का योगदान महत्वपूर्ण है और उन्होंने जो अपने देश के लिए किये हैं। वो बहुत हद तक सारगर्भित हैं। उनके शासन काल में भारत की काफी निखरी है। उनका योगदान हर क्षेत्र में है। जैसे-

1. भारत की आधुनिकीकरण अर्थात् तकनीकी विकास,
2. सुरक्षा संबंधी
3. प्राकृतिक आपदा संबंधित
4. पड़ोसियों के साथ संबंधित स्थापित करने में
5. अर्थव्यवस्था
6. शांति संबंधित
7. सहयोग अर्थात् कमजोर राष्ट्रों को मदद करना
8. पर्यावरण मुद्दे अर्थात् जलवायु परिवर्तन मुद्दे इत्यादि। सारे मुद्दों पर उनका बारिकी से गहन अध्ययन कर उनकी समाधान करने की हमेशा उनकी कोशिश रही है, और वे बहुत सारे मुद्दे सफल भी हुए हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी जी का योगदान अहम है। आगे भी विश्व राजनीति में वे विश्व को राह दिखाते रहेंगे और भारत की छवि को एक शक्तिशाली तथा विश्वबंधु बनाये रखेंगे।

संदर्भ सूची:-

1. साउथ एशिया इन्टरनेशनल पॉलिटिक्स
2. इन्टरनेशनल पॉलिटिक्स
3. नव भारत में नवाचार
4. पंजाब केसरी
5. www.narendramodi.com